

МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА ДНР

СМЕЛЯНСКАЯ М.Е.,
старший преподаватель кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена обоснованию необходимости внедрения адаптированного к современным условиям механизма взаимодействия государства и бизнеса ДНР. Определено, что одним из инструментов данного механизма должно стать государственно-частное партнёрство.

Ключевые слова: государственная власть, бизнес-структуры, государственно-частное партнёрство, концессия, экспертные группы, инфраструктура

THE MECHANISM OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL INTERACTION OF THE STATE AND BUSINESS OF THE DPR

SMELYANSKAYA M.Y.,
Senior Lecturer of the Department of Management
of Foreign Economic Activity
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the justification of the need to introduce a new mechanism of interaction between the state and business of the DPR, adapted to modern conditions. It was determined that public-private partnership should become one of the tools of this mechanism.

Keywords: government, business structures, public-private partnership, concession, expert groups, infrastructure

Постановка задачи. На этапе формирования нормативно-правового обеспечения хозяйственной деятельности республики наиболее перспективным направлением является выработка всех ключевых механизмов, ориентированных на активизацию её экономики. Развитие эффективных институтов взаимодействия государственных органов и бизнеса во всём мире считается признаком формирования эффективной политики государства, повышения его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, а также развития производственной и

социальной инфраструктуры. Для того чтобы ориентировать экономику ДНР в направлении устойчивого развития, необходимо внедрение действенных механизмов взаимодействия государства и бизнеса.

Анализ последних источников. Вопросы взаимодействия государства и бизнеса как части государственной политики и основы для стратегического макроэкономического планирования в своих трудах рассматривала Маклакова Ю.А. [1]. Современное состояние и перспективы взаимодействия государства и бизнеса в России раскрыл Морковкин Д.Е. [2], а основные факторы развития изучал Муравьев Н.В. [3]. Особое внимание критериям и инструментам оценки эффективности проектов государственно-частного партнёрства уделили Т.В. Игнатова и В.Ф. Марадудина [4].

Цели и задачи статьи – сформировать механизм взаимодействия государства и бизнеса ДНР.

Основное содержание статьи. На современном этапе становления государственности в ДНР в условиях политической и экономической нестабильности становится особенно острым вопрос о налаживании общественной инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность и развитие населения. В связи с военными действиями множество объектов инфраструктуры разрушены или повреждены, данное обстоятельство требует от государства соответствующего управленческого решения.

Восстановление и строительство новых объектов жилого массива, дорожной сети, энергетических мощностей, водоснабжения и т.п. формирует значительный запрос в первую очередь на финансовые вложения. В то же время обострение военно-политической обстановки ощутимо снижает возможности государства по финансированию проектов за счёт бюджетных средств, при этом существует проблема с привлечением иностранных инвестиций.

Сложившаяся политически-агрессивная ситуация вокруг ДНР негативно повлияла на внешнеэкономическую деятельность республики и спровоцировала недозагрузку промышленного сектора. Так, в поисках новых областей применения становится логичным принятие решения о восстановлении территории ДНР за счёт привлечения ресурсов и накопленного опыта хозяйствующих субъектов. На современном этапе необходимо создание выгодных условий со стороны государства для участия частного сектора в развитии общественной инфраструктуры.

Мировой опыт экономической и управленческой науки выделяет две схемы взаимодействия государства и бизнеса. Они принципиально различные как по методике, так и по глубине происходящих институциональных преобразований. Первая схема применима на базе уже имеющегося опыта взаимодействия государства и бизнеса, которая внедряется в связи с изменением стратегических ориентиров государства и переориентацией экономики. Вторая схема связана с формированием механизма взаимодействия государства и бизнеса «с нуля». На территории ДНР происходит переориентация институтов, которые будут реализовать цели государства, соответствующие рыночной экономике и новому месту республики в хозяйственной жизни.

Стоит отметить, что объединение усилий государства и бизнеса для достижения взаимовыгодных задач – частая практика, которая имеет многолетний опыт успешно реализованных проектов. Таким образом, любые средне- или долгосрочные взаимовыгодные отношения между государством и бизнесом, построенные на объединении профессиональных знаний и ресурсов, основанные на разделении рисков и доходов, называются государственно-частным партнёрством (ГЧП). В современных условиях становления республики ГЧП является наиболее эффективным инструментом взаимодействия государства и бизнеса.

Наиболее часто используемой в мировой практике формой взаимодействия государства и бизнеса является ГЧП, при котором бизнес-структура на основе контракта с государством отвечает за разработку, финансирование, создание и управление проектом с целью производства определённых общественно необходимых благ. Государство при этом отвечает за конкретный период времени, за поддержание условий для реализации соответствующих услуг (продуктов) и выплачивает вознаграждение, величина которого указана в контракте. Данная форма взаимодействия имеет значительные преимущества для государства, основные из них – это отсутствие необходимости выделения из государственного бюджета значительных средств на протяжении реализации контракта. Кроме того, бизнес-структура оставляет за собой управление проектом, что избавляет государство от затрат по его содержанию.

Однако прежде чем рассматривать формы реализации ГЧП стоит исследовать вопрос нормативно-правового регулирования сферы ГЧП. В 2017 году постановлением Народного Совета был принят закон «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве». Нормативный документ разработан в качестве базового для остальных законов, которые будут рассматриваться с учётом уже закреплённых принципов и положений: «Об иностранных инвестициях», «Об инвестиционной деятельности в ДНР, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О концессиях», «О развитии малого и среднего предпринимательства» и других. Однако на сегодняшний день работа по развитию нормативно-правовой среды ГЧП стоит на месте.

Правовая среда развития ГЧП в ДНР не регламентирует возможность для государственного органа разделить риски проекта с субъектом бизнеса, не предусмотрены меры по компенсации потерь инвестора от возможных неблагоприятных изменений. Соответственно перспектива принуждения государственного органа-партнёра к выполнению его обязательств в рамках контракта ГЧП в случае отказа исполнять этот контракт добровольно выглядит сомнительно, что отрицательно влияет на желание бизнес-структур участвовать в ГЧП.

Стоит отметить, что механизм выхода государства из партнёрства достаточно прост, что нельзя сказать о механизме выхода инвестора, при этом компенсация его затрат тоже остаётся под вопросом. Это обусловлено тем, что основное управленческое воздействие ГЧП оказывает государство, и при этом отсутствуют механизмы обратной связи от частного бизнеса.

Такой способ организации ГЧП отрицательно влияет на его популяризацию среди представителей бизнеса, что и доказывает незначительное количество совместных проектов государства и бизнеса в ДНР. При разработке механизма взаимодействия государства и бизнеса ДНР необходимо учесть все выявленные недостатки и обозначить в механизме правовое направление.

Процесс взаимодействия органов власти и бизнеса при организации работы над проектом ГЧП, который направлен на восстановление инфраструктуры республики, содержит значительный социальный эффект. Поэтому система взаимодействия государства и бизнеса ДНР должна иметь специфический вид, отсюда возникает необходимость поиска новых механизмов взаимодействия власти и бизнеса, которые бы отвечали современным вызовам ДНР (рис. 1).

Рис. 1. Система взаимодействия органов государственной власти и бизнеса ДНР

Для обеспечения благоприятных условий развития ГЧП в ДНР необходимо внедрение организационно-правового механизма взаимодействия государства и бизнеса, который был бы адаптирован под запросы и потребности не только государства, но и частного бизнеса ДНР. Организационная составляющая в механизме взаимодействия государства и бизнеса не предполагает значительного вторжения в отношения собственности, сотрудничество происходит за счёт создания третьей организации, которой делегируются отдельные функции. Для обеспечения роста заинтересованности частного бизнеса в проектах ГЧП необходимо задействовать в процессе управления не только представителей органов государственной власти, но и представителей бизнес-структур. Наглядно организационно-правовой механизм взаимодействия государства и бизнеса ДНР представлен на рис. 2.

Для обеспечения «паритета» интересов государства и бизнеса при организации их взаимодействия очень важно не свести всю работу по реализации проектов к бюрократической процедуре с увеличением нагрузки на те организации и тех людей, которые будут реализовывать проекты. Как и любая деятельность, процесс взаимодействия государства и бизнеса требует отчётности, которая должна быть простой и прозрачной, доступной для внешнего контроля, в том числе со стороны общественных организаций.

В краткосрочной перспективе должно произойти объединение усилий потенциально заинтересованных субъектов на отраслевом и республиканском уровнях под эгидой новой структуры, способной в масштабе республики управлять взаимодействием государства и бизнеса на основе единой методологии и методики, координировать их взаимодействие в соответствии с долгосрочной социально-экономической стратегией ДНР.

Рис. 2. Организационно-правовой механизм взаимодействия государства и бизнеса ДНР

В качестве такой организации может выступить (по аналогии с Российской Федерацией) «Республиканский Центр государственно-частного партнёрства» (далее Центр), который должен будет объединить и направить в единое русло все работы в республике в области ГЧП как основного инструмента в механизме взаимодействия государства и бизнеса (рис. 3).

Обособленный статус данного Центра позволит избежать создания ещё одного дополнительного органа исполнительной власти (и, как следствие, очередного увеличения численности чиновников и госслужащих), а с другой – в более демократической форме шире привлекать к работе данного Центра представителей частного бизнеса.

Республиканский Центр государственно-частного партнёрства – это некоммерческая организация, которая существует за счёт взносов пользователей её услугами, деятельность которой направлена на представление их интересов, защиту прав бизнес-структур и развитие ГЧП в целом. Дополнительными источниками финансирования могут выступать как собственные средства Центра и его структур (создаваемые фонды развития, резервный капитал, целевые взносы членов), так и заёмные (кредиты, ссуды), а также привлечённые (субсидии, частные целевые вложения). Значительную роль могут играть различные формы государственной поддержки: льготные кредиты, снижение налогов, дотации, целевое финансирование и прочее.

Рис. 3. Функции Республиканского Центра государственно-частного партнёрства

Центр должен развиваться в различных направлениях – расширяться как по горизонтали, так и по вертикали, осуществлять «мягкое» управление, не подавляя инициативу и предприимчивость входящих в объединение представителей бизнеса. Центр – это открытая организация, предоставляющая право участия и выхода из неё заинтересованным структурам на любом этапе их экономического развития. Центр функционирует на договорных началах с посредническими структурами или может временно кооперироваться со специализированными организациями на сдельной основе.

Основной целью обозначенной структуры должно стать обеспечение устойчивого темпа развития инфраструктуры ДНР.

Задачи Центра:

координация взаимодействия органов власти и бизнеса для реализации проектов ГЧП;

создание нормативно-правовых актов, внесение корректировки в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие сферу ГЧП;

обеспечение прозрачности процедур ГЧП, а также привлечение внебюджетного финансирования в лице частного бизнеса;

формирование благоприятного инвестиционного климата для реализации проектов ГЧП республики.

Постоянный кадровый состав данного Центра, состоящий ориентировочно из 12-15 высококвалифицированных специалистов, мог бы эффективно управлять развитием проектов ГЧП на территории республики, выполнять всю необходимую работу и осуществлять подготовку материалов к очередным заседаниям Центра (рис. 4).

* состав экспертных групп формируется в зависимости от выполняемых проектов

Рис. 4. Предполагаемая организационная структура «Республиканского Центра государственно-частного партнёрства»

Вся организационная работа по созданию данного Центра может быть возложена на Совет Министров ДНР. Он будет проводить её с широким привлечением заинтересованных министерств и ведомств и учётом интересов и пожеланий бизнес-структур республики.

Деятельность по научно-методическому обоснованию создания данного Центра и методологическому обеспечению их функционирования целесообразно возложить на соответствующие структурные подразделения академической науки: «Институт экономических исследований», «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», «Донецкий национальный университет экономики и торговли Михаила Туган-Барановского».

Таким образом, работа «Республиканского Центра государственно-частного партнёрства» будет носить координационный характер, а обозначенные институты будут выступать единой площадкой для объединения усилий представителей государственной власти и бизнеса в целях подготовки высокоэффективных проектов ГЧП по приоритетным направлениям развития республиканской экономики.

Результативность механизма взаимодействия государства и бизнеса характеризуется на основе оценки социальной полезности проекта. Оценку можно проводить, основываясь на экспертном мнении, применяя формализованные экономико-математические методы оценки или с использованием многовариантного и систематического мониторинга. Экспертная оценка достаточно простой и эффективный инструмент, однако в случае с ГЧП экспертами должны выступать заинтересованные лица, а именно население, как основные пользователи готового объекта. Оценка предложенного механизма должна включать следующие показатели:

социальная экспертиза проекта. Проводится на каждом этапе реализации проекта (рис. 5);

Рис. 5. Этапы реализации проекта государственно-частного партнёрства на базе «Республиканского Центра государственно-частного партнёрства»

социальный контроль готового объекта на этапе его эксплуатации;
анализ социального мнения. Проводится с использованием анкетного опроса населения, потенциальных пользователей исследуемого объекта;

фиксирование факта повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения на готовом объекте;
оценка качества предоставляемых государственных услуг, установление более высоких стандартов обслуживания;
мониторинг наличия коммуникации (включая обратную связь) в рамках триады «государство – бизнес – социум»;
оценка влияния готового объекта на экологию;
определение соответствия достигнутых результатов запланированным целям социально-экономического развития республики;
мониторинг участия реализуемого проекта в формировании доступной среды для людей с ограниченными возможностями;
анализа косвенных эффектов (поддержка отрасли, сокращение разрыва социальных статусов, рост занятости населения и т.д.).

В отчёте об оценке эффективности предложенного механизма необходимо проанализировать период времени, затраченный на согласование условий проекта. Этот показатель является наиболее значимым с точки зрения коррупционных схем и бюрократии, чем быстрее Центр сможет продвигать проекты ГЧП и реализовывать их, тем эффективнее функционирует предложенный механизм. Также Центр должен обеспечивать наличие информации о всех сопутствующих направлениях ГЧП, о реализуемых проектах, запланированных к реализации, рассматриваемых и корректируемых. Наличие доступа к информационному пулу также повысит результативность организационно-правового механизма взаимодействия государства и бизнеса.

Предложенные критерии определения социальной эффективности механизма взаимодействия государственных органов и бизнеса основаны на оценке качества реализуемого проекта как результата внедрения предложенного механизма. Данные критерии подчёркивают необходимость проведения регулярного мониторинга взаимодействия государства и бизнеса, который целесообразно проводить как внутри структуры, так и внешними организациями. Внутренний мониторинг могут проводить экспертные группы Центра, а внешний – Общественная палата.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Обоснована целесообразность создания организационного ядра заявленного организационно-правового механизма взаимодействия государства и бизнеса – координационного центра в лице Республиканского Центра государственно-частного партнёрства – негосударственной организации, которая станет основой для реализации проектов ГЧП в ДНР.

Определено, что Республиканский Центр государственно-частного партнёрства должен быть задействован в создании и экспертизе нормативно-правовых актов сферы ГЧП. Деятельность Центра будет способствовать формированию эффективной системы управления развитием республиканской экономики, восстановлению частично разрушенных территорий республики, укреплению национального социально-

экономического потенциала, созданию предпосылок для привлечения инвестиционных ресурсов.

Список использованных источников

1. Маклакова Ю.А. Социально-экономическая природа стратегического макроэкономического планирования / Ю.А. Маклакова // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2016. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ekonomika.snauka.ru/2016/03/11106> (Дата обращения: 07.05.2022).

2. Морковкин Д.Е. Развитие взаимодействия государства и бизнеса в России: состояние и перспективы / Д.Е. Морковкин // Экономика промышленности. – 2016; (1): 47 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.17073/207216332016147> (Дата обращения: 05.05.2022).

3. Муравьев Н.В. Внутренние и внешние факторы развития государственно-частного партнёрства в России / Н.В. Муравьев // ЖУРНАЛ: Известия Саратовского университета. Серия: Экономика. Управление. Право – 2012. – Т. 12. – Вып. 1. – С. 27-32.

4. Игнатова Т.В. Критерии и инструменты оценки общественной эффективности проектов государственно-частного партнёрства / Т.В. Игнатова, В.Ф. Марадудина // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. – 2016. – № 4. – С. 7-12.

УДК
DOI

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УШАКОВА Д.С.,
преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности деятельности государства по регулированию развития малого бизнеса и его влияния на экономику ДНР. Исследована роль государственного регулирования развития малого бизнеса в современных условиях. Рассмотрены основные проблемы развития малого бизнеса в ДНР, предложен комплекс мероприятий по их решению.

Ключевые слова: малый бизнес, государство, методы государственного регулирования, предпринимательство, государственная поддержка, государственное регулирование